

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 860 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики 826 Тулаев Дилшод Юсуфович	826
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах 831 Шомуродов Равшан Турсункулович	831
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике 839 Ахмедов К.	839
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка 842 Ишимбаев Рафаэль Наильевич	842
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала 848 Муртазаев Ардашер Зафар угли	848
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish 853 Xushvaqova Durdona Islom qizi	853

xizmat qilgan. Masalan, V.M. Vlasova va A. Shestakovlar kichik biznesning iqtisodiyotdagi barqarorlikka ta'sirini o'rgangan bo'lsa, N.E. Yegorova va M.A. Fedotova bu jarayonda davlat siyosatining roliga urg'u berishgan.

O'zbekistonda esa S.S. G'ulyamov va B.Yu. Xodiev kichik biznesni rivojlantirishning strategik yo'nalishlarini ishlab chiqqan. B.A. Begalov va T.Sh. Shodiev esa bu jarayonni statistik modellashtirish orqali ilmiy asoslashga qaratilgan ishlarni olib borgan. Shuningdek, R.X. Alimov va B.K. G'oyibnazarovlar kichik biznesning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini o'rganib, bu sohada ko'plab muammolarni ochib berganlar.

Yuqorida ko'rsatilgan olimlarning ishlari kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish borasida qimmatli ilmiy-amaliy asos yaratgan. Shuningdek, bu sohada olingan nazariy va amaliy natijalar milliy iqtisodiyotlarning rivojlanishida innovatsion yondashuvlar va bozor mexanizmlarini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Ammo kichik biznesni rivojlantirish jarayonida, ayniqsa O'zbekiston sharoitida, hududiy xususiyatlar, demografik omillar va mahalliy biznes muhitining o'ziga xosliklarini hisobga olish zarur. Shu jihatdan olib qaraganda, kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatini takomillashtirish hamda iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish masalalari dolzarbligicha qolmoqda.

Bundan tashqari, tadbirkorlik faoliyatida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xususiy sektorning tashqi bozorga chiqishini ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy mexanizmlarni ishlab chiqish zarur. Bu esa kichik biznesning barqaror rivojlanishini ta'minlab, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot uchun zarur ma'lumotlar Navoiy viloyatining Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari, rasmiy iqtisodiy ma'lumotlar bazalari va mahalliy hokimiyat organlari tomonidan taqdim etilgan ochiq manbalardan olindi. Ma'lumotlar 2000–2023-yillarni qamrab olgan holda kichik biznes faoliyatining asosiy ko'rsatkichlarini aks ettirdi. Tahlil qilishda trend tahlili va regressiya modellaridan foydalanildi. Trend tahlili yordamida kichik biznesning rivojlanish dinamikasi aniqlanib, asosiy o'sish ko'rsatkichlari baholandi. Regresion modellar asosida kichik biznes ko'rsatkichlari va iqtisodiy omillar o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilib, ularning kelgusidagi o'zgarishlari prognoz qilindi. Ma'lumotlar tahlilida statistik dasturiy ta'minotlardan foydalanilib, natijalar grafik va jadvallar ko'rinishida taqdim etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznes faoliyatining rivoji hududiy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash va aholi farovonligini oshirishning muhim manbalaridan biridir. Ayniqsa, Navoiy viloyati kabi strategik hududlarda kichik biznes subyektlarining o'sishi iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, yangi ish o'rinlari yaratish va investitsiyalarni jalb etish uchun asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadqiqotda kichik biznesning rivojlanishi bo'yicha mavjud holat tahlil qilingan va statistik usullar yordamida kelajakdagi tendensiyalar prognoz qilindi. Tadqiqot jarayonida olingan ma'lumotlar asosida hududdagi kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi.

2000–2023-yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi 21,5 foizdan 26,0 foizga o'sib, 5,5 foiz birlikka ortgan (1-rasm).

1-rasm. Navoiy viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YAHM dagi ulushi¹.

Tahlillarimizga ko'ra, ayrim xorijiy davlatlarda kichik biznesning mamlakat YAIMdagi ulushini tahlil qilib ko'rsak. 2020-yilda Fransiyada bu ko'rsatkich 62,0 %, Italiyada – 60,0 %, Yaponiyada – 55,0 %, Germaniyada – 54,0 %, Buyuk Britaniyada – 53,0 %, AQSHda – 52,0 %, Qozog'istonda – 25,6 % va Rossiyada – 20,0 % ni tashkil qilgan.

Turli davlatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasiga tegishli mezonlarni ham inobatga olish zarur. Masalan, AQSHda xodimlari soni 100 kishigacha bo'lgan va yillik aylanmasi hajmi 3 milliiondan 12

¹ Navoiy viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

million AQSH dollarigacha bo'lgan subyektlar kichik biznes subyektlari hisoblanadi. Xodimlar soni 100 dan 500 kishigacha bo'lgan subyektlar esa o'rta biznes subyektlari sifatida tasniflanadi. Shuningdek, Rossiyada kichik biznes subyektlariga xodimlari soni 100 kishigacha va yillik tushumi hajmi 400,0 million rublgacha bo'lgan subyektlar kiradi.

2-rasm. 2020 yilda dunyoning turli davlatlarida kichik biznesning YAIM dagi ulushi, %².

2023-yilda respublikamiz hududlari bo'yicha kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaHMDagi ulushi Surxondaryo viloyatida yuqori darajaga yetib, 75,9 %ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich Jizzax viloyatida 73,7 %, Samarqand va Namangan viloyatlarida 72,8 % tashkil qilgan. Sirdaryo, Andijon, Farg'ona, Qashqadaryo viloyatlari, Toshkent shahrida 60-73 foizlar oralig'ida bo'lgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent va Navoiy viloyatlarida bu ko'rsatkichlar respublika ko'rsatkichi (51,2 %)dan kam, mos ravishda 58,7 %, 49,8 % va 26,0 % ni tashkil etgan (3-rasm).

Respublikamizda KBXTning YAIMdagi ulushi 2023-yilda 2018-yildagidan 3,9 birlik pasayishi asosan yirik korxonalar tomonidan ishlab chiqarish hajmi o'sish sur'ati yuqori bo'lganligi bilan izohlanadi.

Respublikamiz hududlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yalpi ichki mahsulotdagi va yalpi hududiy mahsulotdagi ulushining 2000-yildan 2023-yilgacha bo'lgan dinamikasi 1-jadvalda keltirilgan.

3-rasm. 2019 yilda hududlar bo'yicha kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaHMDagi ulushi, %³.

2 www.mniapf.ru/analytics/small_business.

3 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асисида муаллиф ишланмаси.

2.1-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, 2000-yilda KBXTning YaIMdagi ulushi 31,0 % dan 2023-yilda 51,2 % gacha ko'tarilishi kuzatilgan. Bu natija 1,6 barobardan ham ortiq bo'lib, 20,2 % ga oshgan. 2023-yilga kelib, bu ko'rsatkich 51,2 % ni tashkil etdi. YaIM tarkibida kichik korxonalar ulushining kamayishi asosan yirik korxonalar ulushining ortishi bilan izohlanadi. Hududlar kesimida bu ko'rsatkich bo'yicha eng katta o'sish Surxondaryo viloyatiga to'g'ri kelib, 2000-yildagi 37,1 % dan 2019-yilda 75,9 % gacha oshgani kuzatilgan.

1-jadval. Hududlar bo'yicha kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi dinamikasi, %⁴.

Hududlar	Yillar						2023-yilda 2000-yilga nisbatan o'zgarishi, +,-	2023	2020	2021	2022
	2000 *	2005	2010	2017	2018	2019					
Yuqori darajada											
Jizzax viloyati	37,1	58,3	77,3	84,3	84,4	84,1	36,6	73,7	82,7	81,2	78,4
Namangan viloyati	33,4	45,2	76,0	79,0	79,9	79,2	39,4	72,8	73,7	73,5	72,8
Surxondaryo viloyati	39,1	42,8	71,7	79,4	78,7	78,3	36,8	75,9	77,1	77,3	76,8
Samarqand viloyati	44,3	49,9	73,6	80	81,8	77,5	28,5	72,8	73,9	73,4	71,4
Buxoro viloyati	33,0	40,7	64,1	79,8	79,2	75,7	38,7	71,7	74,7	75,4	74,1
Xorazm viloyati	34,2	47,1	71,8	75,9	78,3	75,3	35,5	69,7	75,3	73,9	71,6
O'rta darajada											
Sirdaryo viloyati	38,9	59,8	77,4	76,9	76,5	73,2	24,7	63,6	69,2	69,2	65,4
Andijon viloyati	32,9	35,8	54,7	73,4	79,9	71,4	33,1	66,0	68,9	71,8	69,5
Farg'ona viloyati	32,0	40,8	59,5	69,8	70,6	67,0	33,9	69,5	67,9	69,9	68,9
Toshkent shahri	41,5	46,4	49,9	63,4	64,2	60,4	8,3	49,8	48,3	48,1	46,8
Qashqadaryo viloyati	25,8	34,9	55	64,3	65,1	60,1	42,6	68,4	69,9	69,0	68,1
Past darajada											
Qoraqalpog'iston Respublikasi	26,9	45,1	63,6	54,3	55,8	54,4	31,8	58,7	56,2	56,4	56,6
Toshkent viloyati	34,0	32,3	54,7	57,9	63,6	52,7	14,7	48,7	48,3	46,8	46,5
Navoiy viloyati	21,5	18,5	34,4	41,0	41,0	31,3	4,5	26,0	25,5	27,1	26,8

KBXTning YaHMdagi ulushining yuqori darajada oshishiga erishgan hududlar sirasiga Jizzax, Surxondaryo, Namangan, Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm, viloyatlarini kiritishimiz mumkin. Ushbu hududlarda bu ko'rsatkich 28-36 foiz oralig'ida oshgan. KBXTning YaHMdagi ulushi o'rtacha darajada o'zgartirgan hududlarga Farg'ona, Sirdaryo va Samarqand viloyatlarini kiritamiz. Past darajada o'zgarish bo'lgan hududlarga Navoiy viloyati, Toshkent viloyati, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikalarini kiritamiz. Bu hududlar orasidan eng past ko'rsatkich Navoiy viloyatiga tegishli bo'lib, 4,5 o'rganilayotgan davrda 4,5 foizga oshgan.

1-jadvaldagi ma'lumotlar 2017–2019-yillardagiga nisbatan 2023-yilda qariyb barcha hududlarda KBXTning YaHMdagi ulushi kamayganini ko'rsatadi. Bu holatni pandemiya bilan, tadbirkorlik muhitini yanada qulaylashtirish, soliq tizimini soddalashtirish va raqobat muhitini pasaytirishi mumkin bo'lgan keraksiz imtiyozlarni bekor qilish ko'pgina kichik biznes subyektlarini yirik korxonalar sifatida faoliyat yuritishi va yirik korxonalarining faolligi oshishiga va boshqa sabablar bilan izohlashimiz mumkin.

Hududlarning KBXT bilan bog'liq ko'rsatkichlar bo'yicha respublikadagi o'rinlari haqida ma'lumot 2.2-jadvalda keltirilgan. Bu jadvalda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaHMdagi ulushidan tashqari, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan, kichik biznesda yaratilgan yalpi mahsulot hajmi va hududda faoliyat ko'rsatayotgan har bir kichik biznes subyektiga mos keluvchi, kichik biznesda yaratilgan yalpi mahsulot hajmi ham hisoblab ko'rsatilgan.

Hududlarda 2023-yilda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi mahsuloti hajmi bo'yicha respublikamizda birinchi o'rinni Toshkent shahri egallagan. Unda aholi jon boshiga 17 mln. 716 ming so'mdan, 2-o'rinni egallagan Navoiy viloyatida esa 11 mln. 618,4 ming so'm KBXT mahsuloti

4 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асисда муаллиф ишланмаси.

to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich 3-o'ringa Buxoro viloyatida bo'lib, unda 10 mln. 582,9 ming so'm. Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari bu ko'rsatkich bo'yicha o'rtacha darajada bo'lib, qolgan hududlarga tegishli ko'rsatkich respublika ko'rsatkichidan (8 611,7 ming so'm) kamroq, ya'ni past darajada, xususan, Xorazmda 7 784 ming so'm, Samarqandda 7 590,3 ming so'm, Andijonda 7 583,8 ming so'mdan; Qashqadaryo, Surxondaryo, Namangan, Farg'ona viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida esa, boshqa hududlardagiga nisbatan ancha past: mos ravishda 6 751,2 ming so'm, 6 723 ming so'm, 6 616,1 ming so'm, 5 937,1 ming so'm va 5 409,6 ming so'm bo'lgan.

2-jadval. 2023-yil hududlarda KBXT tomonidan hududlarda yaratilgan mahsulotning aholi jon boshiga va bir subyekt soni hisobidagi hajmi⁵.

Hududlar	YaHMda KBXT ulushi		Aholi jon boshiga KBXT yalpi mahsuloti		Faoliyat yuritayotgan KBXT subyektlari soniga KBXT mahsuloti	
	Foiz	Respublikadagi o'rni	Hajmi (ming so'm)	Respublikadagi o'rni	Hajmi (mln. so'm)	Respublikadagi o'rni
O'zbekiston Respublikasi	51,2	xxx	8611.7	xxx	863.850	xxx
Qoraqalpog'iston Respublikasi	58,7	10	5409.6	14	694.435	13
Viloyatlar:						
Andijon	66,0	9	7583.8	9	910.164	7
Buxoro	71,7	5	10582.9	3	1011.367	4
Jizzax	73,7	2	9357.2	4	913.083	6
Qashqadaryo	68,4	8	6751.2	10	1079.518	3
Navoiy	26,0	14	11618.4	2	771.412	10
Namangan	72,8	3	6616.1	12	857.616	8
Samarqand	72,8	4	7590.3	8	1136.188	1
Surxondaryo	75,9	1	6723.0	11	1126.904	2
Sirdaryo	63,6	10	9150.1	5	695.599	12
Toshkent	48,7	13	9045.5	6	810.138	9
Farg'ona	69,5	7	5937.1	13	753.311	11
Xorazm	69,7	6	7784.0	7	932.491	5
Toshkent sh.	49,8	12	17716.0	1	607.420	14

Bulardan Toshkent shahri, Navoiy va Buxoro viloyatlarida KBXT subyektlarining aholi jon boshiga to'g'ri keladigan mahsuloti juda yuqori, degan xulosaga kelish mumkin. Navoiy viloyatida yirik sanoat korxonalarini joylashuvi aholining o'rtacha daromadlari respublikada eng yuqori bo'lishiga sabab bo'ldi. Bu esa, o'z navbatida, KBXT subyektlari tomonidan tovar va xizmatlar ishlab chiqarish hamda sotish imkoniyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatilishini anglatadi.

Respublika bo'yicha 2023-yilda har bir KBXT subyektiga to'g'ri keladigan KBXT mahsuloti bo'yicha yuqori o'rinlarni Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo va Buxoro viloyatlari egallagan bo'lsa, o'rtacha daraja Xorazm, Jizzax, Andijon, Namangan, Toshkent va Navoiy viloyatlariga to'g'ri kelgan. Har bir KBXT subyektiga to'g'ri keladigan mahsulot hajmi bo'yicha past darajadagi hududlarga Farg'ona va Sirdaryo viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shaharlari kiradi (4-rasm).

⁵ Манба: Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисоблаб чиқилган.

4-rasm. 2019-yilda hududlar bo'yicha faoliyat yuritayotgan har bir kichik biznes subyektiga to'g'ri keladigan KBXT mahsuloti hajmi (mln.so'm)⁶.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishini tizimli tahlil etishni amalga oshirish lozim.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish umumiy bozor islohotlari sur'atlariga monand ravishda evolyusion yo'l bilan amalga oshirilmoqda.

Kichik biznes taraqqiyoti uchun alohida shart-sharoitlar yaratilishi, soliq, bojxona va boshqa to'lov imtiyozlarining belgilanishi, nisbatan arzon kredit resurslari taqdim etilishi natijasida mamlakatimizda bu toifadagi korxonalar soni oshib bormoqda.

2024-yil 1-yanvar holatiga Navoiy viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes subyektlari soni (dehqon va fermer xo'jaliklaridan tashqari) 19 539 tani tashkil etdi. Bu esa, 2000-yilda faoliyat ko'rsatgan 3 180 ta korxonadan 16 359 dona ziyod bo'lib, 6,1 barobar ko'payganini bildiradi (5-rasm).

5-rasm. Navoiy viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes subyektlari soni (dona)⁷.

6 Muallif ishlanmasi.

7 Muallif ishlanmasi.

2023-yil yakuni holatiga ko'ra, iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha 8 057 ta kichik biznes subyektlari (jami subyektlarning 41,2 %) savdoda, 3 068 tasi (15,7 %) sanoatda, 1 372 tasi (7,0 %) qurilishda, 2 437 tasi (12,5%) qishloq, o'rmon va baliq xo'jaliklarida, 1 250 tasi (6,4 %) yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatishda, 761 tasi (3,9 %) yuk tashish, saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish va 2 594 tasi (11,9 %) boshqa sohalarida faoliyat ko'rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hisobot davrida viloyatdagi kichik tadbirkorlikning barcha sohalarida investitsiyalarning o'rtacha daromadligi bazaviy davrga nisbatan 2,1 baravarga oshdi. Ushbu o'sishga asosan Zarafshon shahri hamda Konimex va Nurota tumanlaridagi investitsiyalarning daromadligidagi sezilarli o'sish sabab bo'ldi. Og'irlashtirilgan o'rtacha ko'rsatkichlar natijalariga ko'ra, Navoiy shahri, Karmana va Xatirchi tumanlari ko'rsatkichlarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Kichik tadbirkorlik sohasida 2022-yilda Navoiy viloyati shaharlari va tumanlarida investitsiyalarning mutlaq hajmi 2010-yilga nisbatan 826,534 milliard so'mga oshdi. Xususan, kichik tadbirkorlik sohasida:

- Investitsiya quvvatining o'zgarishi tufayli investitsiyalar hajmi 7,145 milliard so'mga kamaydi;
- Bitta kichik korxonalar mahsulot hajmining o'zgarishi sababli 342,121 milliard so'mga oshdi;
- Kichik korxonalar sonining o'zgarishi tufayli 491,557 milliard so'mga oshdi.

Kichik biznes subyektlarining innovatsion faoliyatini rivojlantirishda axborot-maslahat yordami tizimi doirasidagi muassasalar va boshqa bozor infratuzilmasi tashkilotlari faoliyati yetarlicha muvofiqlashtirilgan hamda kichik biznesning innovatsion faoliyatini axborot-maslahat yordami bilan ta'minlash tizimini tashkil etish masalasi hal qilinmagan.

Bizning fikrimizcha, kichik biznes sohasi uchun axborot-maslahat yordami tizimi tubdan isloh qilinishi va tizimli, uzluksiz hamda tartibli xizmatlar ko'rsatadigan infratuzilma shaklida zarur sharoitlar yaratilishi kerak. Ushbu maqsadlarga erishish uchun quyidagi vazifalar taklif etiladi:

Kichik biznes subyektlarini zamonaviy innovatsiyalar haqidagi ma'lumotlar bilan ta'minlaydigan milliy ma'lumotlar bazasini yaratish.

Iqtisodiy subyektlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish.

Kichik biznesda innovatsion faoliyatni rivojlantirishga yo'naltirilgan bozor infratuzilmasi tashkilotlari faoliyatini tizimli ravishda muvofiqlashtirish.

Kichik biznes subyektlariga uzluksiz va tartibli xizmatlar ko'rsatuvchi innovatsion biznes markazlarini tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдуллаев Ё. Кичик бизнес ва тadbirkorlik asoslari, 100 savolga - 100 javob. –Т.: Меҳнат. 2002. – 157 б.
2. Абдуллаев Ё. Кичик бизнес ва тadbirkorlik asoslari. – Т.: Меҳнат, 2010. – 349 б.
3. Абдуллаев Ё.А. Статистика назарияси. Дарслик –Т.: Ўқитувчи, 2002.
4. Абдуллаев А. и др. Методы социально-экономического прогнозирования. – Т.: Узбекистан, 1992. – 189 с.
5. Абдуллаев А.М., Ходиев Б.Ю., Ишназаров А.И. Эконометрика. – Т.: Fan va texnologiya, 2007. – 612 с.
6. Абдуллаев А., Абдурахманов О., Зокирова Н. Прогнозирование и моделирование национальной экономики. –Т.: Fan va texnologiya, 2007. – 575 с.
7. Абдуллаев Ё., Каримов Ф. Кичик бизнес ва тadbirkorlik asoslari. – Т.: Меҳнат, 2010. – 351 б.
8. Абдуллаев Ё., Юлдашев Ш. Малый бизнес и предпринимательство. – Т.: Иқтисод-молия, 2008. – 339 с.
9. Алимов Р.Х. ва бошқалар. Миллий иқтисодда ахборот тизимлари ва технологиялари. Ўқув қўлланма. – Т.: Шарқ, 2004. – 320 б.
10. Ашурова Н.Б. Барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш. Иқт. фан. докт. дисс.автореф. – Т.БМА: 2018-726.
11. Балдин, К.В. Общая теория статистики: учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. – М.: Дашков и К, 2015. – 312 с.
12. Бегалов Б.А. Ахборот-коммуникациялар бозорининг шаклланиш ва ривожланиш тенденцияларини эконометрик моделлаштириш. И.ф.д. илмий даражаси олиш учун ёзилган диссертация иши. –Т.2001—330 б.
13. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности. – М.: Финансы и статистика. 1996 – 106 с.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

